

EDN TXFXKC

DOI 10.5281/zenodo.14184726

УДК 631.31

Пархоменко Г. Г.¹, Божко И. В.¹, Камбулов С. И.^{1,2}, Подлесный Д. С.^{1,2}

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ ПОСЛЕ ПРОХОДА ПАРОВОГО КУЛЬТИВАТОРА

¹ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» – структурное подразделение «СКНИИМЭСХ»;

²ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Реферат. В регионах с недостаточным увлажнением особое внимание необходимо уделять исследованию гидро- и теплофизических свойств почвы, на которые влияет её обработка, в частности, на количество влаги, содержащейся внутри пласта, опосредованно связанного с температурой внутренних слоёв. Цель исследований – сравнительный анализ температуры почвы после прохода стандартного и нового парового культиватора для определения взаимосвязи с содержанием влаги внутри пласта. Исследования проведены в отделе механизации растениеводства Аграрного научного центра «Донской» в 2021–2023 гг. Методика исследований заключалась в постоянном измерении температуры почвы по слоям в период июнь–сентябрь после прохода нового и стандартного парового культиватора. Исследовали влияние конструкции парового культиватора на гидро- и теплофизические свойства почвы. Более интенсивное прогревание почвы, обработанной новым паровым культиватором, по сравнению со стандартным, является следствием кондуктивной теплопроводности и обусловлено большей увлажнённостью внутренних слоёв пласта. Неровная поверхность поля с большой гребнистостью после прохода стандартного культиватора, оснащённого зубowymi боронами, усиливает процесс потери влаги ввиду возрастания удельной поверхности испарения. На глубине 15 и 20 см в июне наблюдается существенная потеря влаги при использовании стандартного культиватора за счёт снижения температуры по сравнению с новым: удельный термический показатель составил -0,17 и -0,11 Калл./°С соответственно. В июле и августе потери влаги за счёт снижения температуры при использовании стандартного культиватора возрастают во всех исследуемых слоях: удельный термический показатель составил -0,22...-0,28 и -0,11...-0,22 Калл./°С соответственно. При положительном знаке удельного термического показателя в сентябре (0,11 Калл./°С) увеличения накопления влаги внутри пласта после прохода стандартного культиватора по сравнению с новым не наблюдалось, очевидно, происходил процесс испарения посредством преференционных потоков с влажного верхнего слоя.

Ключевые слова: паровой культиватор, рабочий орган, температура почвы, неустойчивое увлажнение.

Для цитирования: Пархоменко Г. Г., Божко И. В., Камбулов С. И., Подлесный Д. С. Исследование температуры почвы после прохода парового культиватора // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 183–196. EDN: TXFXKC. DOI: 10.5281/zenodo.14184726.

For citation: Parkhomenko G. G., Bozhko I. V., Kambulov S. I., Podlesny D. S. Studying of soil temperature changes after the passage of field cultivator // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 183–196. EDN: TXFXKC. DOI: 10.5281/zenodo.14184726.

Введение

Основой рационального использования земельных ресурсов для продуктивного возделывания сельскохозяйственных культур является учёт

почвенно-климатических условий региона.

В регионах с недостаточным увлажнением особое внимание необходимо уделять исследованию гидро- и теплофизических свойств почвы.

Некоторые авторы исследовали влияние погодных условий на развитие сельскохозяйственных культур, проводя мониторинг показателей температуры обрабатываемой среды [1]. В статье [2] авторами предложено в качестве почвенно-климатических условий обрабатываемой среды использовать суммарную температуру от посева сельскохозяйственной культуры до появления всходов, полученную на основании ежедневных замеров. Задачей исследования [3] стало определение взаимосвязи между имеющимися запасами влаги в прикорневой зоне сельскохозяйственных культур и их будущей урожайностью. С использованием метода конечных элементов авторами [4] разработана модель перемещения влаги внутри пласта. Моделирование перемещения влаги в поверхностном слое почвы с трещинами представлено в работе [5, 6]. Вопросы влияния испарения с поверхности поля на содержание влаги в обрабатываемом слое почвы, определяемого посредством зондирования, рассмотрены в работе [7]. Сохранение накопленной влаги в обрабатываемом слое почвы напрямую зависит от пористости [8] и водопроницаемости [9, 10]. Изменение гидро- и теплофизических свойств почвы после её обработки проанализировано в работе [11]. Авторы [12] для определения гидро- и теплофизических свойств почвы используют радиометрическое дистанционное оборудование. Для определения влажности и температуры авторы [13] применяли беспроводные датчики. Работа датчиков основана на диэлектрической водопроницаемости почвы. Методом мониторинга гидро- и теплофизических свойств почвы послужило дистанционное зондирование посредством применения скважного влагомера [14]. Сигналы с датчиков собираются и пакетируются в автоматическом режиме [15] и поступают на хранение на внешний сервер для их дальнейшего анализа [16]. Таким образом, можно сделать вывод, что обработка почвы оказывает непосредственное влияние на её гидро- и теплофизические свойства, в частности, на количество влаги содержащейся внутри пласта, опосредованно связанного с температурой внутренних слоёв.

Гидрологический цикл почвы состоит из следующих компонентов: приход (осадки), запасы влаги внутри пласта, расход влаги на испарение, поверхностный и внутрипочвенный сток. Наименьшим из представленных компонентов является запас влаги в почве, который имеет существенно ограниченные возможности прироста или накопления. Почва под чёрным паром накапливает не более трети выпавших осадков, поэтому необходимо за счёт воздействия с рабочими органами обеспечить сохранение влаги внутри пласта. Обработкой почвы можно повлиять на процесс испарения путём закупоривания капилляров преференционных потоков влаги, а также на сток, создавая необходимую структуру для улучшения инфильтрации осадков и сохранения их в обрабатываемом слое без стекания вглубь пласта. Процесс полимолекулярной адсорбции влаги пористой средой при её накоплении внутри пласта сопровождается повышением температуры почвы. По мере накопления влаги с повышением температуры почвы постепенно снижаются силы адгезии и аттракции между твёрдой фазой почвы и влагой [17].

Цель исследований – определение взаимосвязи температуры почвы с содержанием влаги внутри пласта для оптимизации конструкции рабочего органа парового культиватора.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в отделе механизации растениеводства Аграрного научного центра «Донской» в 2021–2023 гг.

Объект исследования: технологический процесс поверхностной обработки почвы новым паровым культиватором.

Предмет исследования: влияние конструкции парового культиватора на гидро- теплофизические свойства почвы.

Материалом исследования служили культиваторы: стандартный для сплошной обработки почвы (КСОП) и новый паровой культиватор.

Рисунок 1 – Новый паровой культиватор

Новый паровой культиватор содержит 2 ряда основных рабочих органов, состоящих из стойки с долотом и последовательно установленных на ней лево- и правосторонних плоскорезов, и приспособление для дополнительной обработки почвы в виде катка с зубчатыми прутками, расположенными не под прямым углом к направлению движения.

Конструкция КСОП содержит ряды стрелчатых лап и шлейфы зубовых борон.

Методика исследований заключалась в постоянном измерении температуры почвы по слоям в период июнь-сентябрь после прохода нового и стандартного парового культиватора.

Постоянное измерение показателей температуры почвы производили при помощи датчиков температуры Watch Dog, подключенных к автономной микростанции Watch Dog 1400 Series

Ежемесячно при помощи ПК и программного обеспечения SpecWare 9 Pro производилось считывание записанных данных для обработки, конвертирования, анализа и графической интерпретации.

Последующая статистическая обработка полученных данных производилась в программе Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение

Более высокая температура почвы внутри пласта при обработке новым паровым культиватором (рисунок 2) объясняется тем, что при более сухом верхнем слое почвы по сравнению с КСОП, который выносит влагу на поверхность, возникает более интенсивный поток влаги внутрь пласта, обусловленный возникающим термоградиентом.

В результате исследований установлено, что влажность почвы внутри пласта после обработки новым паровым культиватором выше, чем после прохода КСОП, во всех исследуемых слоях, за исключением верхнего (до 5 см). Поверхность поля

после обработки новым паровым культиватором суше, поскольку он не выносит влагу на поверхность почвы.

Сухая поверхность почвы препятствует испарению.

Рыспековым Т.Р. установлено, что температура почвы контролирует фазовые переходы в системе почва – почвенный раствор – почвенный воздух, процессы растворения солей и газов, скорость выветривания минералов. Исследования тепловых свойств и особенностей годовой динамики их температур необходимы при детальном исследовании всех процессов, протекающих в почвах, при количественных расчетах соле-, водо- и газопереносов [17]. В целом предлагаемый подход изучения является основой на пути более точной оценки температуры почвы по глубинам.

При влажной поверхности почвы преобладающая часть тепловой энергии расходуется на испарение после обработки КСОП. При этом температура поверхности почвы заметно не повышается (таблицы 1–4) и образовавшийся термоградиент незначителен, поэтому тепловой поток внутри пласта формируется меньшей интенсивности, чем при сухом верхнем слое при использовании нового парового культиватора.

А

Б

В

Г

Рисунок 2 – Температура почвы после обработки почвы новым паровым культиватором и КСОП

Примечание. а – июнь, б – июль, в – август, г – сентябрь.

При обработке почвы новым паровым культиватором наблюдается преобладание сухого верхнего слоя, вследствие чего отмечается более интенсивный нагрев поверхности почвы, чем после КСОП. Это объясняется тем, что возникает более существенный термоградиент за счёт разницы температур поверхности почвы и внутренних слоёв пласта, вследствие чего формируется тепловой поток большей интенсивности.

Известно [18], что изменение температуры почвы в этом случае обусловлено влиянием влажности на теплопроводность, теплоёмкость и термическую диффузность пласта.

При этом влажность является основным фактором, влияющим на температуру почвы. Чем выше температура, тем больше влагоёмкость внутрипочвенного воздуха после прохода нового парового культиватора. При

изменении температуры будет меняться относительная влажность, так как это отношение фактического количества влаги к влагоёмкости. При конкретной температуре внутри пласта может удерживаться определённое количество влаги, при повышении температуры количество водяного пара увеличивается после прохода нового парового культиватора.

Более интенсивное прогревание почвы, обработанной новым паровым культиватором по сравнению с КСОП, является следствием кондуктивной теплопроводности и обусловлено большей увлажнённостью внутренних слоёв пласта.

Снижение температуры пласта почвы при обработке КСОП обусловлено потерей влаги на испарение в атмосферу посредством увлажнённого поверхностного слоя путём выноса её на поверхность.

Инфильтрация влаги сопровождается повышением температуры почвы [18], а испарение – её снижением. Чем больше относительная влажность, тем менее интенсивно идёт испарение и тем выше температура после прохода нового парового культиватора.

Неровная поверхность поля с большой гребнистостью после прохода КСОП, оснащённого зубовыми боронами, усиливает процесс потери влаги, что обусловлено возрастанием удельной поверхности испарения.

Кроме этого, влажный и сухой поверхностные слои почвы имеют различную отражательную способность [18]. Солнечная радиация, взаимодействуя с поверхностью почвы, трансформируется в тепловую энергию, способствующую повышению температуры пласта после прохода нового парового культиватора.

Известно [18], что на влажной поверхности поля наблюдается снижение альбедо по сравнению с сухой, что обусловлено полным внутренним отражением солнечного света в тонких водных плёнках, обволакивающих комки. Сухая тёмная поверхность почвы поглощает солнечную радиацию, прогревая интенсивнее поверхностный и нижележащие слои после обработки новым паровым культиватором.

Авторы [19] предполагают, что отношение фактического суммарного испарения к потенциальному суммарному испарению в основном зависит от содержания влаги в почве и её температуры. Данная зависимость формулируется с использованием функции стресса влажности почвы, где предполагается, что доля испарения является линейной или нелинейной функцией температуры пласта.

Авторами [20] высказывалась гипотеза, что приспособленность корневой системы к повышенной температуре почвы внутри пласта влияет на урожайность сельскохозяйственных культур.

Исследователями [21] установлено, что корневое пространственное расположение связано с водным потенциалом почвы, направлено на снижение фактического суммарного испарения и зависит от температуры пласта, а также направлено на оптимальное использование растениями внутрипочвенной влаги. В работе [22] отмечено, что гидротропизм корневой системы уменьшает нехватку воды в почве.

Снижение температуры почвы t вследствие потери влаги можно определить по эмпирической формуле, представленной авторами [17] в общем виде:

$$T = 539,1 + 0,55 \cdot (100 - t), \text{ Калл./град.} \quad (1)$$

На основании приведённой зависимости введём определение «удельный термический показатель потерь влаги ΔT », который представляет собой снижение температуры при обработке почвы КСОП по сравнению с новым паровым культиватором (таблица 1–4) и определяется по формуле:

$$\Delta T = T_{new} - T_{КСОП} = 0,55 \cdot (t_{КСОП} - t_{new}), \text{ Калл./град.}, \quad (2)$$

где t_{new} , $t_{КСОП}$ – температура почвы после обработки новым паровым культиватором и КСОП соответственно.

Отрицательный знак удельного термического показателя свидетельствует о потере влаги после обработки почвы КСОП.

В июне температура почвы после прохода рабочих органов находилась примерно на одном уровне на глубине до 10 см (таблица 1). На глубине 15 и 20 см наблюдалась потеря влаги при использовании КСОП за счёт снижения температуры по сравнению с новым паровым культиватором: удельный термический показатель составил -0,17 и -0,11 Калл./°С соответственно.

Таблица 1 – Температурные показатели после обработки новым паровым культиватором (1) и КСОП (2) (июнь)

Показатель	Значение показателя							
	5 см		10 см		15 см		20 см	
	1	2	1	2	1	2	1	2
Средняя температура, °С	24,4	24,4	23,8	23,8	23,4	23,1	22,7	22,5
Среднеквадратическое отклонение, ± °С	1,61	1,84	1,15	1,29	0,92	0,89	0,72	0,69
Коэффициент вариации, %	6,60	7,57	4,85	5,42	3,95	3,85	3,20	3,05
Удельный термический показатель потерь влаги, Калл./°С	-	0	-	0	-	-0,17	-	-0,11

В июле и августе (таблицы 2, 3) потери влаги за счёт снижения температуры при использовании КСОП возрастают во всех исследуемых слоях: удельный термический показатель составил -0,22...-0,28 и -0,11...-0,22 Калл./°С соответственно.

Таблица 2 – Температурные показатели после обработки новым паровым культиватором (1) и КСОП (2) (июль)

Показатель	Значение показателя							
	5 см		10 см		15 см		20 см	
	1	2	1	2	1	2	1	2
Средняя температура, °С	24,6	24,1	24,2	23,8	23,9	23,5	23,4	23,0
Среднеквадратическое отклонение, ± °С	2,92	2,61	2,29	2,17	1,93	1,77	1,56	1,48
Коэффициент вариации, %	11,90	10,81	9,49	9,08	8,07	7,53	6,66	6,41
Удельный термический показатель потерь влаги, Калл./°С	-	-0,28	-	-0,22	-	-0,22	-	-0,22

Таблица 3 – Температурные показатели после обработки новым паровым культиватором (1) и КСОП (2) (август)

Показатель	Значение показателя							
	5 см		10 см		15 см		20 см	
	1	2	1	2	1	2	1	2
Средняя температура, °С	27,7	27,4	27,3	27,1	27,1	26,7	26,6	26,3
Среднеквадратическое отклонение, ± °С	2,55	2,11	1,82	1,62	1,42	1,24	1,07	1,0
Коэффициент вариации, %	9,19	7,72	6,66	6,0	5,25	4,66	4,01	3,81
Удельный термический показатель потерь влаги, Калл./°С	-	-0,17	-	-0,11	-	-0,22	-	-0,17

Следует также отметить меньший разброс значений температуры почвы – это

отражает коэффициент вариации в июле, августе и сентябре после прохода КСОП по сравнению с новым паровым культиватором.

При положительном знаке удельного термического показателя в сентябре (0,11 Калл./°С) увеличения накопления влаги внутри пласта после прохода КСОП по сравнению с новым паровым культиватором не наблюдалось, очевидно, происходил процесс испарения посредством преференционных потоков с влажного верхнего слоя (таблица 4).

Таблица 4 – Температурные показатели после обработки новым паровым культиватором (1) и КСОП (2) (сентябрь)

Показатель	Значение показателя							
	5 см		10 см		15 см		20 см	
	1	2	1	2	1	2	1	2
Средняя температура, °С	22,0	22,2	22,3	22,3	22,5	22,4	22,6	22,5
Среднеквадратическое отклонение, ± °С	3,62	3,27	2,96	2,75	2,57	2,28	2,13	1,94
Коэффициент вариации, %	16,43	14,73	13,29	12,35	11,42	10,18	9,42	8,64
Удельный термический показатель потерь влаги, Калл./°С	-	0,11	-	0	-	-0,06	-	-0,06

Снижение температуры почвы в сентябре связано с погодными условиями (рисунок 3). В сентябре, как и в июне, температура почвы после прохода КСОП и нового парового культиватора практически одинаковая.

Инерция во времени при достижении минимальной температуры почвы с увеличением глубины исследуемого слоя, так называемое запаздывание температурной волны, которое наблюдается в период с 7:30 до 11:45, объясняется тем, что термоградиент устанавливается раньше, чем образуется тепловой поток внутри пласта (рисунок 4).

Сглаживание колебаний температуры с увеличением глубины исследуемого слоя наблюдается ввиду наличия сопротивления теплопроводности внутри пласта.

При выпадении осадков сглаживается температурный фон по слоям внутри пласта (рисунок 5).

Рисунок 3 – Изменение температуры почвы по месяцам после обработки почвы новым паровым культиватором (1) и КСОП (2)

Рисунок 4 – Суточный цикл температуры почвы (1.07.23 г. 0 часов – 23 часа)

Примечание. А – стандартный культиватор (КСОП), Б – новый паровой культиватор.

Рисунок 5 – Суточный цикл температуры почвы при выпадении осадков (10.07.23 г. 0 часов – 23 часа, новый паровой культиватор)

В дневное время (16–18 часов) температура внутри пласта почвы (см. рисунок 5) практически одинаковая (23,5 °С).

Температурные показатели почвы необходимы для формирования баз данных экосистемных услуг [23, 24], а полученные данные можно использовать при дальнейших разработках паровых культиваторов.

Выводы

Более интенсивное прогревание почвы, обработанной новым паровым культиватором, по сравнению со стандартным, является следствием кондуктивной теплопроводности и обусловлено большей увлажнённой внутренними слоями пласта.

Неровная поверхность поля с большой гребнистостью после прохода стандартного культиватора, оснащённого зубовыми боронами, усиливает процесс потери влаги ввиду возрастания удельной поверхности испарения.

На глубине 15 и 20 см в июне наблюдается потеря влаги при использовании стандартного культиватора за счёт снижения температуры по сравнению с новым – удельный термический показатель составил -0,17 и -0,11 Калл./°С соответственно.

В июле и августе потери влаги за счёт снижения температуры при использовании стандартного культиватора возрастают во всех исследуемых слоях: удельный термический показатель составил -0,22...-0,28 и -0,11...-0,22 Калл./°С соответственно.

При положительном знаке удельного термического показателя в сентябре (0,11 Калл./°С) увеличения накопления влаги внутри пласта после прохода стандартного культиватора по сравнению с новым не наблюдалось, очевидно, происходил процесс испарения посредством преференционных потоков с влажного верхнего слоя.

Полученные данные температуры почвы позволят более рационально подходить к выбору конструкции рабочих органов паровых культиваторов с учетом требований к сохранению влаги внутри пласта в условиях аридного земледелия.

Литература

1. Chervenkov H., Kazandjiev V., Gorgieva V. Application of the crop model WOFOST in grid using meteorological input data from reanalysis and objective analysis // IDŐJÁRÁS. 2018. Vol. 122. No. 3. P. 305–320. DOI: 10.28974/idojaras.2018.3.5.
2. Kryvobok O. A., Kryvoshein O. O., Adamenko T. I. Peculiarities of technological adaptation of the CGMS system for agricultural crops monitoring in Ukraine // Ukrainian Hydrometeorological Journal. 2018. No. 22. P. 64–79. DOI: 10.31481/uhmj.22.2018.07.
3. Helman D., Lensky I. M., Bonfil D. J. Early prediction of wheat grain yield production from root-zone soil water content at heading using Crop RS-Met // Field Crops Research. 2019. No. 232. P. 11–23. DOI: 10.1016/j.fcr.2018.12.003.
4. Miller O., Helman D., Svoray T., Morin E., Bonfil D. J. Explicit wheat production model adjusted for semi-arid environments // Field Crops Research. 2018. Vol. 231. P. 93–104. DOI: 10.1016/j.fcr.2018.11.011.
5. Wang L., Hu W., Sun D. A., Li L. 3D stability of unsaturated soil slopes with tension cracks under steady infiltrations // International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 2019. No. 43(6). P. 1184–1206. DOI: 10.1002/nag.2889.
6. Wang L., Sun D. A., Li L. 3D stability of partially saturated soil slopes after rapid drawdown by a new layer-wise summation method // Landslides. 2019. Vol. 16. P. 295–313. DOI: 10.1007/s10346-018-1081-2.
7. Helman D., Bonfil D. J., Lensky I. Crop RS-Met: a biophysical evapotranspiration and root-zone soil water content model for crops based on proximal sensing and meteorological data // Agricultural Water Management. 2019. Vol. 211. P. 210–219. DOI: 10.1016/j.agwat.2018.09.043.
8. Niu G., Shao L., Sun D., Xiaoxia G. A simplified directly determination of soil-water retention curve from pore size distribution // Geomechanics and Engineering. 2020. Vol. 20(5). P. 411–420. DOI: 10.12989/gae.2020.20.5.411.

9. Hedayatipoor A., Alamooti M. Y. Effect of conservative tillage on physical properties of soil and yield of rainfed wheat // *CIGR Journal*. 2020. Vol. 22. No. 1. P. 48–53. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.cigrjournal.org> (дата обращения 29.03.2024).
10. Бельц А. Ф. Исследование устойчивости глубины хода почвообрабатывающе-посевного агрегата для защиты почвы от водной эрозии // *Материалы Юбилейной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Кубанского ГАУ «Итоги научно-исследовательской работы за 2021 год»*. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2022. С. 209–211.
11. Çerçioğlu M. Changes in soil hydro-physical properties by cover crops relative to tillage management // *Eurasian Soil Science*. 2020. Vol. 53. P. 1446–1454. DOI: 10.1134/S1064229320100051.
12. Хархардинов Н. А., Болотов А. Г., Сидоров И. А., Чижигов С. В., Агандеев Р. В., Гордиенко Д. В., Гудков Г. А. Экспериментальная установка комплексного оборудования для радиометрического дистанционного определения портретов влажности почвы и погодного мониторинга на полигоне ВНИИМЗ // *Электромагнитные волны и электронные системы*. 2023. Т. 28. № 5. С. 42–48. DOI: 10.18127/j5604128-202305-05.
13. Ахмадия А. А., Мирманов А. Б., Набиев Н. К. Применение технических средства для мониторинга в сельском хозяйстве в онлайн режиме // *Тенденции развития науки и образования*. 2020. № 66-1. С. 6–13. DOI: 10.18411/lj-10-2020-01.
14. Якушев В. П., Якушев В. В., Блохина С. Ю., Блохин Ю. И., Матвеевко Д. А. Перспективы оперативной пространственной оценки водообеспеченности сельскохозяйственных территорий на основе сопряженного использования математических моделей, дистанционных и наземных измерений // *Плодородие*. 2021. № 3(120). С. 108–116. DOI: 10.25680/S19948603.2021.120.21.
15. Пархоменко С. Г., Пархоменко Г. Г. Моделирование следящих систем почвообрабатывающих агрегатов // *Тракторы и сельхозмашины*. 2017. № 1. С. 22–31. DOI: 10.17816/0321-4443-66258.
16. Корольков В. А., Кобзев А. А., Тихомиров А. А. Новая модификация автономной метеостанции АрктикМетео // *Материалы Международной конференции, посвященной памяти Нины Константиновны Кононовой «Климатические риски и космическая погода»*. Иркутск: Иркутский государственный университет. 2021. С. 334–342.
17. Рыспеков Т. Р. Подходы к анализу температурных данных почв северного Казахстана в летний период и пути их совершенствования // *Современные проблемы науки и образования*. 2015. № 1-2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=19872> (дата обращения 29.03.2024).
18. Александров Б. П., Куртнер А. В. Физические основы теплового баланса почвы. Л.: Сельхозгиз, 1935. 192 с.
19. Akuraju V. R., Ryu D., George B., Ryu Y., Dassanayake K. Seasonal and inter-annual variability of soil moisture stress function in dryland wheat field, Australia // *Agric. For. Meteorol.* 2017. Vol. 232. P. 489–499. DOI: 10.1016/j.agrformet.2016.10.007.
20. Ehdaie B., Layne A. P., Waines J. G. Root system plasticity to drought influences grain yield in bread wheat // *Euphytica*. 2012. Vol. 186. P. 219–232. DOI: 10.1007/s10681-011-0585-9.
21. Beudez N., Doussan C., Lefeuvre-Mesgouez G., Mesgouez A. Influence of three root spatial arrangement on soil water flow and uptake. Results from an explicit and an equivalent, upscaled, model // *Procedia Environmental Sciences*. 2013. Vol. 19. P. 37–46. DOI: 10.1016/j.proenv.2013.06.005.
22. Couvreur V., Vanderborght J., Draye X., Javaux M. Dynamic aspects of soil water availability for isohydric plants: focus on root hydraulic resistances // *Water Resources Research*. 2014. Vol. 50. Iss. 11. P. 8891–8906. DOI: 10.1002/2014WR015608.
23. Adhikari K., Hartemink A. E. Linking soils to ecosystem services – a global review // *Geoderma*. 2016. Vol. 262. P. 101–111. DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.08.009.
24. Calzolari C., Ungaro F., Filippi N., Guermandi M., Malucelli F., Marchi N., Staffilani F., Tarocco P. A methodological framework to assess the multiple contributions of soils to ecosystem services delivery at regional scale // *Geoderma*. 2016. Vol. 261. P. 190–203. DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.07.013.

References

1. Chervenkov H., Kazandjiev V., Gorgieva V. Application of the crop model WOFOST in grid using meteorological input data from reanalysis and objective analysis // *IDOJARAS*. 2018. Vol. 122. No. 3. P. 305–320. DOI: 10.28974/idojaras.2018.3.5.
2. Kryvobok O. A., Kryvoshein O. O., Adamenko T. I. Peculiarities of technological adaptation of the CGMS system for agricultural crops monitoring in Ukraine // *Ukrainian Hydrometeorological Journal*. 2018. No. 22. P. 64–79. DOI: 10.31481/uhmj.22.2018.07.

3. Helman D., Lensky I. M., Bonfil D. J. Early prediction of wheat grain yield production from root-zone soil water content at heading using Crop RS-Met // *Field Crops Research*. 2019. No. 232. P. 11–23. DOI: 10.1016/j.fcr.2018.12.003.
4. Miller O., Helman D., Svoray T., Morin E., Bonfil D. J. Explicit wheat production model adjusted for semi-arid environments // *Field Crops Research*. 2018. Vol. 231. P. 93–104. DOI: 10.1016/j.fcr.2018.11.011.
5. Wang L., Hu W., Sun D. A., Li L. 3D stability of unsaturated soil slopes with tension cracks under steady infiltrations // *International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics*. 2019. No. 43(6). P. 1184–1206. DOI: 10.1002/nag.2889.
6. Wang L., Sun D. A., Li L. 3D stability of partially saturated soil slopes after rapid drawdown by a new layer-wise summation method // *Landslides*. 2019. Vol. 16. P. 295–313. DOI: 10.1007/s10346-018-1081-2.
7. Helman D., Bonfil D. J., Lensky I. Crop RS-Met: a biophysical evapotranspiration and root-zone soil water content model for crops based on proximal sensing and meteorological data // *Agricultural Water Management*. 2019. Vol. 211. P. 210–219. DOI: 10.1016/j.agwat.2018.09.043.
8. Niu G., Shao L., Sun D., Xiaoxia G. A simplified directly determination of soil-water retention curve from pore size distribution // *Geomechanics and Engineering*. 2020. Vol. 20(5). P. 411–420. DOI: 10.12989/gae.2020.20.5.411.
9. Hedayatipoor A., Alamooti M. Y. Effect of conservative tillage on physical properties of soil and yield of rainfed wheat // *CIGR Journal*. 2020. Vol. 22. No. 1. P. 48–53. [Electronic resource]. Access point: <http://www.cigrjournal.org> (reference's date 29.03.2024).
10. Belts A. F. Investigation of the stability of the depth of the soil tillage-sowing unit to protect the soil from water erosion // *Materials of the Anniversary scientific and practical conference dedicated to the 100th anniversary of the Kuban State Agrarian University “Results of scientific research work for 2021”*. Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2022. P. 209–211.
11. Çerçioğlu M. Changes in soil hydro-physical properties by cover crops relative to tillage management // *Eurasian Soil Science*. 2020. Vol. 53. P. 1446–1454. DOI: 10.1134/S1064229320100051.
12. Kharhardinov N. A., Bolotov A. G., Sidorov I. A., Chizhikov S. V., Agandeev R. V., Gordienko D. V., Gudkov G. A. Experimental installation of complex equipment for radiometric remote determination of soil moisture portraits and weather monitoring at the ARRIRL landfill // *Electromagnetic waves and electronic systems*. 2023. Vol. 28. No. 5. P. 42–48. DOI: 10.18127/j5604128-202305-05.
13. Akhmediya A. A., Mirmanov A. B., Nabiev N. K. Application of technical means for monitoring in agriculture online mode // *Trends in the development of science and education*. 2020. No. 66-1. P. 6–13. DOI: 10.18411/lj-10-2020-01.
14. Yakushev V. P., Yakushev V. V., Blokhina S. Yu., Blokhin Yu. I., Matveenko D. A. Prospects for the operational spatial assessment of the water availability of agricultural areas based on integrated application of mathematical models, remote and ground measurements // *Plodorodie*. 2021. No. 3(120). P. 108–116. DOI: 10.25680/S19948603.2021.120.21.
15. Parkhomenko S. G., Parkhomenko G. G. Simulation of automatic control systems of tillage units // *Tractors and Agricultural Machinery*. 2017. No. 1. P. 22–31. DOI: 10.17816/0321-4443-66258.
16. Korolkov V. A., Kobzev A. A., Tikhomirov A. A. New modification of the autonomous weather station ArcticMeteo // *Materials of the International conference dedicated to the memory of Nina Konstantinovna Kononova “Climate risks and space weather”*. Irkutsk: Irkutsk State University, 2021. P. 334–342.
17. Ryspekov T. R. Approaches to the analysis of soil temperature data of northern Kazakhstan in summer and ways to improve them // *Modern problems of science and education*. 2015. No. 1-2. [Electronic resource]. Access point: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=19872> (reference's date 29.03.2024).
18. Aleksandrov B. P., Kurtener A. V. Physical foundations of soil heat balance. Leningrad: Selkhozgiz, 1935. 192 p.
19. Akuraju V. R., Ryu D., George B., Ryu Y., Dassanayake K. Seasonal and inter-annual variability of soil moisture stress function in dryland wheat field, Australia // *Agric. For. Meteorol*. 2017. Vol. 232. P. 489–499. DOI: 10.1016/j.agrformet.2016.10.007.
20. Ehdaie B., Layne A. P., Waines J. G. Root system plasticity to drought influences grain yield in bread wheat // *Euphytica*. 2012. Vol. 186. P. 219–232. DOI: 10.1007/s10681-011-0585-9.
21. Beudez N., Doussan C., Lefeuvre-Mesgouez G., Mesgouez A. Influence of three root spatial arrangement on soil water flow and uptake. Results from an explicit and an equivalent, upscaled, model // *Procedia Environmental Sciences*. 2013. Vol. 19. P. 37–46. DOI: 10.1016/j.proenv.2013.06.005.
22. Couvreur V., Vanderborgh J., Draye X., Javaux M. Dynamic aspects of soil water availability for isohydric plants: focus on root hydraulic resistances // *Water Resources Research*. 2014. Vol. 50. Iss. 11. P. 8891–8906. DOI: 10.1002/2014WR015608.

23. Adhikari K., Hartemink A. E. Linking soils to ecosystem services – a global review // Geoderma. 2016. Vol. 262. P. 101–111. DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.08.009.

24. Calzolari C., Ungaro F., Filippi N., Guermandi M., Malucelli F., Marchi N., Staffilani F., Tarocco P. A methodological framework to assess the multiple contributions of soils to ecosystem services delivery at regional scale // Geoderma. 2016. Vol. 261. P. 190–203. DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.07.013.

UDC 631.31

Parkhomenko G. G., Bozhko I. V., Kambulov S. I., Podlesny D. S.

STUDYING OF SOIL TEMPERATURE CHANGES AFTER THE PASSAGE OF FIELD CULTIVATOR

Summary. *In regions with insufficient moisture, special attention must be paid to the study of the hydro- and thermophysical properties of the soil, which are affected by its tillage, in particular, the amount of moisture contained within the layer, indirectly related to the temperature of the internal layers. The purpose of the research: comparative analysis of soil temperature after the passage of a standard and a new field cultivator to determine the relationship between temperature and moisture content within the layer. The research was carried out at the Department of Mechanization of Crop Production – a structural unit of SSE Agricultural Research Center “Donskoy” in 2021-2023. The research methodology entailed the continuous monitoring of temperature in soil layers from June to September after the passage of both the new and the standard field cultivator. The influence of the design of a field cultivator on the hydro- and thermophysical properties of the soil was studied. More intensive heating of the soil cultivated with the new implement, compared to the standard one, was a consequence of conductive thermal conductivity and was caused by greater moistening of the internal layers. An uneven field surface with large ridges after the passage of the standard cultivator equipped with tooth harrows intensified the process of moisture loss due to an increase in the specific evaporation surface. In June, at 15 and 20 cm depth, greater moisture loss was observed after performing tillage operations with the standard cultivator. Specific thermal index was $-0.17 \text{ Cal}/^{\circ}\text{C}$ (standard cultivator) and $-0.11 \text{ Cal}/^{\circ}\text{C}$ (new field cultivator), indicating a decrease in temperature in these soil layers. In July and August, moisture loss due to a decrease in temperature, when using the standard cultivator, increased in all studied layers: specific thermal index was -0.22 to -0.28 and -0.11 to $-0.22 \text{ Cal}/^{\circ}\text{C}$, respectively. In September, specific thermal index was positive ($0.11 \text{ Cal}/^{\circ}\text{C}$), indicating that there was no increase in moisture accumulation inside the formation after the passage of the standard cultivator compared to the new one. The process of evaporation, obviously, occurred through preferential flows from the wet upper layer.*

Keywords: *field cultivator, working body, soil temperature, unstable moisture.*

Пархоменко Галина Геннадьевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru.

Божко Игорь Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: i.v.bozhko@mail.ru.

Камбулов Сергей Иванович, доктор технических наук, главный научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; профессор кафедры “Технологии и оборудование переработки продукции АПК” ФГБОУ ВО

«Донской государственный технический университет», 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail:kambulov.s@mail.ru.

Подлесный Дмитрий Сергеевич, ведущий инженер отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; старший преподаватель кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail: podlesniy.dmitri@yandex.ru

Parkhomenko Galina Gennadiyevna, Cand. Sc. (Tech.), leading researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru.

Bozhko Igor Vladimirovich, Cand. Sc. (Tech.), senior researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: i.v.bozhko@mail.ru.

Kambulov Sergey Ivanovich, Dr. Sc. (Tech.), chief researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; professor of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: kambulov.s@mail.ru.

Podlesny Dmitry Sergeevich, leading engineer of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; senior lecturer of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: podlesniy.dmitri@yandex.ru

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 0505-2022-0006 «Разработать методологию ресурсосбережения при формировании машинных технологий на основе новых машин и рабочих органов для возделывания и уборки основных сельскохозяйственных культур в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 25.06.2024.

Дата принятия к печати – 10.07.2024.